

Nachlass Alfred Leonz Gassmann, Ms.N.60

Verzeichnis der Musikalien

Signatur	Komponist	Titel	Quellenart	RISM-ID	Anmerkungen
B.I.01	Gassmann, Alfred Leonz	Arbeiterlied	Autograph, Partitur	1001104327	undatiert
B.I.02	Collection: 2 Chorlieder		Autograph, Partitur	1001104331	diverses Material, undatiert
	Gassmann, Alfred Leonz	Büebeli, wenn du meitele witt		1001104336	
	Gassmann, Alfred Leonz	Maie i dr Schwyz		1001104337	
B.I.03	Gassmann, Alfred Leonz	Gebet um Frieden	Autograph, Partitur	1001104347	23.12.1941
B.I.04	Zwysig, Alberik	Glaube, Liebe, Hoffnung (Orgelsatz von ALG)	Manuskript (ALG), Partitur	1001104364	undatiert
B.I.05	Gassmann, Alfred Leonz	s'Gloggeglüt	Autograph, Partitur	1001104374	undatiert
B.I.06	Gassmann, Alfred Leonz	Heilig Geist	Autograph, Partitur	1001104740	30.10.1953
B.I.07	Gassmann, Alfred Leonz	Es himmeltruurigs Stückli	Autograph, Partitur	1001104744	undatiert
B.I.08	Gassmann, Alfred Leonz	Lied der jungen Schweizer (op. 71b)	Autograph, Partitur	1001104749	zus. Skizze auf Rückseite, undatiert
B.I.09	Collection: 2 Chorlieder		Autograph, Partitur	1001104751	undatiert
	Gassmann, Alfred Leonz	s'lustig Liseli		1001104752	
	Frey, Alfred	Mys Briefli		1001104753	
B.I.10	Gassmann, Alfred Leonz	Maria	Autograph, Partitur	1001104778	21.10.1950, 2. Expl. transponiert
B.I.11	Schubiger, Anselm	Das Pilgerlied von Einsiedeln (Orgelsatz von ALG)	Autograph, Partitur	1001104784	undatiert
B.I.12	Gassmann, Alfred Leonz	Was wotts ch au meh?	Autograph, Partitur (Fragment)	1001104787	undatiert
B.I.13	Gassmann, Alfred Leonz	Weihnachtsglocken	Autograph, Partitur (Fotokopie)	1001104791	26.10.1959
B.I.14	Collection: 12 Jodellieder		Autograph, Partitur	1001104834	undatiert (früh)
	Gassmann, Alfred Leonz	Vo Luzärn uf Wäggis zue (Alte Rigiträger-Weise)		1001104836	
	Gassmann, Alfred Leonz	Vo Luzärn uf Wäggis zue (Neuere Weise)		1001104837	
	Gassmann, Alfred Leonz	Wäggiser-Jodel		1001104839	
	Gassmann, Alfred Leonz	Meiteli gib dir e Schwyzerbatze		1001104842	
	Gassmann, Alfred Leonz	Es chond es Meiteli hurtig här		1001104843	
	Gassmann, Alfred Leonz	Mer Lütli uf em Land		1001104846	
	Gassmann, Alfred Leonz	s isch mir alles eis Ding		1001104847	
	Gassmann, Alfred Leonz	s arm Hochsig		1001104851	
	Gassmann, Alfred Leonz	Anneli tue d'Hüener i		1001104856	
	Gassmann, Alfred Leonz	Hansjoggeli wisse Wi		1001104860	
	Gassmann, Alfred Leonz	De Habsburger		1001104862	
	Gassmann, Alfred Leonz	D'r Unterwaldner		1001104863	
B.I.15	Sailer, C.	Jubilate Deo (bearb. v. ALG)	Manuskripte, Partitur und Stimmen	1001105065	vermutlich 1929
B.I.16	Gassmann, Alfred Leonz	De jung Chalberreindler (Volksstück)	Autograph, Partitur und Klavierauszug	1001105238	24.10.1930
B.I.17	Gassmann, Alfred Leonz	Ave Maïen-Königin	Autographie (Druck)	1001105082	undatiert
B.II.01	Gassmann, Alfred Leonz	Sammlung: Ländler u. a. (einstimmig)	Autograph, Stimme	1001106738	1916
B.II.02	Gassmann, Alfred Leonz	Gruss vom Alpenblick (Marsch f. [Kammer-] Orch.)	Autograph, Partitur	1001106745	undatiert [ca. 1925]
B.II.03	Gassmann, Alfred Leonz	Rigi-Suite	Autograph, Partitur, Direktionsstimme	1001106775	22.12.1935
B.II.04	Gassmann, Alfred Leonz	Grandioso	Autograph, Partitur	1001106782	10.7.1945 (Fragment)
B.II.05	Mozart, Wolfgang Amadeus	Ouvertüre zu "Ascanio in Alba", arr. für Blasmusik von A. L. Gassmann	Manuskript (ALG)	1001107259	1925
B.III.01	Bach, Johann Sebastian	Turnier-Marsch	Abschrift (ALG)	Nicht in RISM	
B.III.02	Mayr, Sebastian	Jugenderinnerungen (Ouvertüre)	Abschrift (ALG)	Nicht in RISM	
B.III.03	Rossini, Gioachino	Regina (Ouvertüre), arr. v. R. Neumann	Abschrift (ALG)	Nicht in RISM	
B.III.04	Wagner, Richard	Nibelungen-Marsch, arr. v. C. Walther	Abschrift (ALG)	Nicht in RISM	